

DA NECESSIDADE DE *HIPERTRANSPARÊNCIA* E O PAPEL DAS MÍDIAS ALTERNATIVAS

THE NEED FOR HYPERTRANSPARENCY AND THE ROLE OF ALTERNATIVE MEDIA

Cesar Augusto Cavazzola Junior¹
Jesael Duarte da Silva²

RESUMO:

Embora o sistema de Transparência dos órgãos públicos possibilite o acesso a dados financeiros de prefeituras, câmaras de vereadores e demais órgãos públicos, este trabalho pretende apresentar, com base numa série de reportagens realizadas pela Mídia Locus Online no município de Passo Fundo/RS, um conjunto de situações nas quais os dados foram insuficientes ou mesmo de difícil compreensão para o público em geral. Assim, o objetivo é demonstrar que, em muitos casos, falar em *transparência* é insuficiente para a compreensão das atividades públicas, sendo necessário, para tal, que se advoque a ideia de *hipertransparência*.

PALAVRAS-CHAVE:

Acesso à Informação - Portal da Transparência – Hipertransparência – Finanças Públicas

ABSTRACT:

Although the Transparency system of public bodies allows access to financial data from city halls, councils and other public bodies, this work intends to present, based on a series of reports made by Mídia Locus Online in the city of Passo Fundo/RS, a set of situations in which data were insufficient or even difficult to understand for the general public. Thus, the objective is to demonstrate that, in many cases, talking about *transparency* is insufficient for the understanding of public activities, and for that, it is necessary to advocate the idea of *hypertransparency*.

KEYWORDS:

Access to Information - Transparency Portal – Hypertransparency – Public Finance

1. INTRODUÇÃO

¹ Advogado (OAB/RS 83.859). Mestre em Direito (Unisinos). Membro da CSI (OAB/RS). Autor dos livros “Manual de Direito Desportivo” (EDIPRO, 2014), “Bacamarte” (Giotri, 2016), “Francês Jurídico” (Jano, 2022) e “A Solidão Disciplinada” (Thoth, 2023). É coautor de outras obras. Contato: cesar.cavazzola@gmail.com.

² Jornalista, palestrante e conferencista. Contato: jesael.duarte@gmail.com.

O sistema de transparência dos órgãos públicos possibilita o acesso a dados financeiros de prefeituras, câmaras de vereadores e demais órgãos públicos. Isso permite que contribuintes e demais interessados tenham maior controle sobre a gestão do dinheiro público.

Com base numa série de reportagens realizadas pela Mídia Locus Online³ no município de Passo Fundo/RS, oportunizaram aos autores perceber que os dados da Transparência⁴ foram insuficientes ou de difícil compreensão para o público em geral.

Portanto, o objetivo é demonstrar que, em muitos casos, a *transparência* foi insuficiente para a compreensão das atividades públicas, sendo necessário que se trabalhe com a ideia de *hipertransparência*, ou seja, de disponibilidade de dados mais detalhados e de forma mais didática, para que a Lei, efetivamente, cumpra o seu objetivo de *informar*.

2. LEI DA TRANSPARÊNCIA

A Lei Complementar 131/2009, conhecida como Lei da Transparência, alterou a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) sobre a transparência da gestão fiscal. As inovações legislativas determinaram que as informações sobre execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estejam disponíveis em *tempo real*. Para que a legislação seja cumprida, os entes indicados devem divulgar os atos relacionados às receitas e às despesas correspondentes à gestão das finanças públicas (art. 48-A).

Conforme definido pelo Decreto nº 7.185/2010, a liberação em tempo real se refere à disponibilização das informações em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo sistema, sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno funcionamento. De qualquer forma, *o atendimento aos requisitos básicos pode não ser suficiente para critérios de usabilidade*. Por isso, a forma de apresentação dos dados, o uso de linguagem acessível, a disponibilidade dos dados para *download* e o uso de canal de interação com os usuários são imprescindíveis para a efetividade dos objetivos da Lei.

Vale destacar que a Lei da Transparência difere da Lei da Informação. Esta regula o acesso a informações e dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União,

³Os demais trabalhos, além dos citados ao longo deste, podem ser consultados em: <www.locusonline.com.br>.

⁴ Ao longo do texto, quando “Transparência” aparecer com letra maiúscula, é por referência ao *Portal da Transparência* ou à *Lei da Transparência*, dependendo do contexto.

Estados, Distrito Federal e Municípios; ainda, regulariza o direito do cidadão em solicitar os documentos que tiver interesse sem justificar o pedido. Já a da Transparência é Lei Complementar que altera a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no que se refere à transparência da gestão fiscal.

3. UM OLHAR SOBRE O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO

O município de Passo Fundo, conforme último censo (2010), possui 184.826 habitantes (estimados em 198.799 para o ano de 2017). Em 2015, o salário médio mensal era de 2,8 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 36,2%.⁵ Possui o orçamento de R\$ 649 milhões para 2017, de cujas fontes são⁶: (1) O repasse feito pela União do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que tem origem no Imposto de Renda recolhido e no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), distribuindo entre os municípios 23,5% desses tributos; (2) O repasse feito pelo governo do Estado relativo ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Também há a receita oriunda do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), no percentual de 50% que pertence ao Município (a outra metade fica com o governo do Estado) e os 50% dos valores do Imposto Territorial Rural (ITR), que, no caso de Passo Fundo, convertem-se em 100% devido a um convênio de fiscalização e cobrança firmado entre o Município e a União; (3) As receitas próprias que são os impostos e taxas municipais, sendo os mais representativos o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

No caso de Passo Fundo, o FPM representa 30% das receitas gerais; o ICMS 32%; e 28% são oriundos das receitas próprias. Há também os valores repassados pelo Governo Federal relativos ao Fundo de Desenvolvimento para a Educação Básica (Fundeb), que são recursos exclusivos para pagamentos dos professores e demais despesas da Educação.

No decorrer deste trabalho, serão apresentados casos levantados pelo *Portal Locus Online*, mídia alternativa, sediada em Passo Fundo, sobre dados que, embora disponíveis,

⁵ Dados disponíveis em: IBGE. Cidades. Passo Fundo. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/passo-fundo/panorama>>. Acesso em: 04 abr. 2018.

⁶ O levantamento destas informações havia sido publicado em reportagem do colega dos autores no trabalho a seguir: BARATO, Mateus. **Você entende como funcionam as finanças públicas?** Locus Online, 2017. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2017/03/26/voce-entende-como-funcionam-as-financas-publicas/>>. Acesso em: 02 abr. 2022.

acabam não chegando à população em geral, muitas vezes por desinteresse em assuntos locais, outras vezes, como será mostrado, pela “falta de transparência sobre a transparência” ou pela necessidade de *hipertransparência* (diante da forma como são apresentados ou até mesmo por conta de aparentes omissões nas tabelas contábeis).

4. GASTOS EM DIÁRIAS PARA VIAGENS⁷

A Transparência aponta que, do dia primeiro de janeiro de 2013 até o dia 30 de setembro de 2017, 644 servidores do município de Passo Fundo foram beneficiados com gastos em diárias para viagens. A menor foi de R\$ 13,76 para a *inscrição 9911* e a maior para a *inscrição 396352*, com R\$ 35.963,98. O total gasto dos 644 viajantes do Executivo e Legislativo, de janeiro de 2013 a setembro de 2017, foi de R\$ 1.181.865,21. O grupo dos 30 que mais gastaram neste período recebeu R\$ 553.040,44, concentrando 46,8% do valor de todas as diárias.

Segundo o Decreto n. 43/2017, o valor atualizado das diárias varia conforme *cargo*, *vínculo* e *destino* da viagem. Prefeito, Vice-prefeito, Secretários e Procurador Geral recebem R\$ 217,81 (interior), R\$ 373,30 (capital) e R\$ 528,82 (fora do Estado). Coordenadores e funcionários de nível superior, assessores e assistentes, CC-6, CCD-2 e CCD-3 e motoristas recebem R\$ 154,02, R\$ 256,65 e R\$ 359,21. Os demais servidores recebem R\$ 76,98, R\$ 154,02 e R\$ 350,00. O Decreto é de maio de 2017, retroativo a abril.⁸

Existem erros de lançamento na geração desses dados pelo sistema da Prefeitura, com valores registrados como diárias para pessoas jurídicas e cadastros com valor nulo, que não devem alterar significativamente as somas aqui apresentadas. Mesmo assim, os valores correspondentes são *brutos*, sem maiores especificações. Se um contribuinte quiser averiguar a despesa na sua origem, por exemplo, os dados serão insuficientes.

5. EMPENHOS

⁷ A pesquisa prévia havia sido publicada no trabalho a seguir: SILVA, Jesael Duarte da. **Quem viaja com o seu dinheiro? O ranking das diárias em Passo Fundo**. Locus Online, 2017. Disponível em: < <http://www.locusonline.com.br/2017/10/10/quem-viaja-com-o-seu-dinheiro-o-ranking-das-diarias-em-passo-fundo/>>. Acesso em: 04 abr. 2022.

⁸ Os dados aqui compilados foram retirados do sistema de transparência do Município (<http://www.pmpf.rs.gov.br/transparencia/>) nas seções “Diárias”, com procura por “período” e “exportação dos valores em planilhas”. As funções foram retiradas do demonstrativo da Relação de Servidores da Prefeitura de Passo Fundo, disponível em: < <http://e-governo.pmpf.rs.gov.br:8686/admportaltransp/consulta/relacaoservidores>>. Acesso em: 02 abr. 2022.

Empenhos são uma espécie de “devo não nego, pago quando puder” dos órgãos públicos.⁹ Segundo a Transparência da prefeitura de Passo Fundo, o mês de novembro de 2017 registrou 2.131 empenhos para pagamentos de fornecedores, funcionários e prestadores de serviços em geral, gerando o montante de 30,2 milhões de reais em gastos¹⁰.

A primeira quinzena do mês registra 20% dos empenhos gerados, com o repasse de verbas para a SOCREBE, CODEPAS e Via Norte (coleta de lixo) nos valores de R\$ 1,1 milhão, R\$ 799 mil e R\$ 455 mil, respectivamente. Os gastos ocorreram do dia 15 até o final do período, com destaque a lançamentos referentes à folha de pagamento, em grupos por secretarias e setores. No topo, o “Centro de custo 707 – Inativos e Pensionistas” com R\$ 3 milhões, seguido pelo pagamento de parte dos salários da educação (R\$1,7 milhão) e “Aposentados IPPASSO” (com R\$ 1.3 milhão). Estes três são também os únicos empenhos da segunda quinzena com valores acima de um milhão de reais.

A Transparência é turva em parte dos lançamentos. Constam, em novembro de 2017, 177 lançamentos de empenhos sem qualquer descrição do gasto, constando apenas valor e favorecido. Estes pagamentos sem informação somam mais de R\$ 3 milhões de reais.¹¹

6. GASTOS EM TELEFONIA¹²

A operadora Oi arrecadou quase R\$ 10 milhões em 10 anos de fornecimento de serviços ao Município. De 2008 a 2017, a empresa recebeu R\$ 9.541.047,41 por serviços prestados na área de telefonia, internet e transmissão de dados. A previsão de gastos para o ano de 2018, com todos os serviços prestados, é de R\$ 539.000,00.

⁹ Segundo o Portal de Transparência do Governo Federal, empenho é o ato emanado de autoridade competente, que cria para o estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição; a garantia de que existe o crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido; é o primeiro estágio da despesa pública.

¹⁰ Os dados extraídos do site Transparência do Município para este tópico são do dia 10 de dezembro de 2017. Ainda constam como “empenhos a pagar”, valores que somam mais de R\$ 5 milhões.

¹¹ A base deste tópico é fruto do trabalho a seguir: SILVA, Jesael Duarte da. **Os gastos de novembro na Prefeitura de Passo Fundo**. Locus Online, 2017. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2017/12/11/os-gastos-de-novembro-na-prefeitura-de-passo-fundo/>>. Acesso em 29 mar. 2022.

¹² A base deste tópico é fruto do trabalho a seguir: SILVA, Jesael Duarte da. **Oi? Os gastos milionários do município de Passo Fundo com telefonia**. Locus Online, 2018. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2018/01/22/oi-municipio-de-passo-fundo-com-telefonia/>>. Acesso em: 29 mar. 2022.

Um dos contratos vigentes entre a Oi e o Município é de 2013, sofrendo sucessivos aditamentos desde então. O Edital n. 22/2013 anunciou a licitação de “menor preço global” para a contratação de empresa especializada em telefonia, com concessão de 46 aparelhos novos em comodato. A Oi foi a única participante do pregão - contrato que dura até hoje¹³. O sexto termo aditivo foi assinado em 4 de agosto de 2017, ampliando a vigência até junho de 2018.

Depois de 2014, os gastos com a operadora foram reduzidos ano a ano. Mesmo assim, é preciso considerar que alguns serviços, especialmente os de acesso à internet, atualmente são prestados por outras empresas. De qualquer forma, é também preciso verificar a origem desses gastos e a sua *real* necessidade de utilização, pois há opções como o *WhatsApp*, que é um aplicativo gratuito, comum na iniciativa privada.

No anexo do edital em questão, consta a informação de que alguns chips seriam utilizados exclusivamente para dados que constam nos semáforos da cidade. Descontadas as máquinas, há controle de ligações pessoais ou particulares em todas as linhas? Planos corporativos permitem ligações sem custo entre os integrantes do contrato na modalidade de *tarifa zero*. É comum nas empresas a instalação de chips de celular em centrais telefônicas particulares para redução de custos das ligações dos ramais fixos internos para o pessoal de rua. Isso poderia ser perfeitamente possível para a Prefeitura.

As dúvidas geradas pela constatação de valores tão altos para uma única empresa de telefonia vão além daquelas que poderiam ser sanadas através da consulta via Lei da Informação. Uma boa auditoria deveria pedir até mesmo as contas telefônicas, os nomes dos usuários das linhas e a análise do consumo.

7. LEI DA TRANSPARÊNCIA DOS ANÚNCIOS PÚBLICOS¹⁴

Das relações entre prefeituras, agências de publicidade e emissoras de TV, de maneira geral, aparecem poucas informações sobre o que foi efetivamente gasto nos serviços executados: via Transparência, são apenas valores totais ao final do período. Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, tramita Projeto de Lei que quer definir melhor essas

¹³ Atualizado até 19 de maio de 2018.

¹⁴ A base deste tópico é fruto do trabalho a seguir: SILVA, Jesael Duarte da. **Lei da Transparência dos Anúncios Públicos: é isso que Passo Fundo precisa!** Locus Online, 2018. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2018/02/26/lei-da-transparencia-dos-anuncios-publicos/>>. Acesso em: 02 abr. 2022.

relações, através da menção ao valor gasto diretamente na peça publicitária. De autoria do deputado estadual Marcel Van Hattem (PP), o PL 335/2015 dispõe que:

[...] todos os anúncios publicitários da Administração Direta, Empresas Públicas, Estatais, Autarquias, Fundações, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, deverão conter, de forma visível, o valor pago pela inserção.

Quando em rádio, o valor deverá constar no final da peça, como quando nos anúncios de bebidas há “consuma com moderação”. Outro destaque do PL é a obrigatoriedade da divulgação de valores pagos pelos mesmos órgãos em patrocínios de eventos.

Em Porto Alegre, a Lei n. 12.302/2017 obrigou o município a divulgar os valores de mídia diretamente nos comerciais. Sabe-se já que o município gastou R\$ 1.494.533,19 para veicular o comercial do IPTU na TV¹⁵.

O projeto estadual do deputado Marcel Van Hattem e a legislação em vigor em Porto Alegre, embora eficientes, não abrangem todas as possibilidades num mercado de comunicação em constante transformação. É preciso ter cuidado para que as peças contenham valores diferentes para cada emissora de TV ou rádio, e não apenas a soma total dos contratos.

Todos os municípios deveriam apresentar esse nível de esclarecimento dos gastos. Fariam por questões óbvias. Entre elas, é dinheiro público cruzado com mídia. Isso resulta em divulgações muito onerosas e algumas beirando a publicidade da figura do gestor - fato gravíssimo. Projetos como estes encontram oposição em muitas empresas de rádio e TV (receio da diminuição de investimentos por conta do excesso de transparência) e alegações de interferência entre poderes ou duplicidade de informações por parte dos Executivos.

8. A CAIXA-PRETA DOS GASTOS COM PUBLICIDADE NA PREFEITURA DE PASSO FUNDO¹⁶

¹⁵ Um exemplo pode ser visto em: Campanha IPTU 2018 – Educação. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=YxwpmkpPyio&feature=youtu.be>>. Acesso em: 06 abr. 2022. A indicação consta no canto inferior, ao lado direito, da tela.

¹⁶ A base deste tópico é fruto do trabalho a seguir: SILVA, Jesael Duarte da. **A caixa-preta dos gastos com publicidade na prefeitura de Passo Fundo**. Locus Online, 2018. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2018/02/20/caixa-preta-dos-gastos-com-publicidade-na-prefeitura-de-passo-fundo/>>. Acesso em: 30 mar. 2022.

Não é apenas o setor privado que compromete parte das despesas com publicidade: é prática do setor público e em Passo Fundo não foi diferente. A Concorrência Pública n. 1/2013, publicada em março do mesmo ano, tinha por objetivo a *contratação de empresa especializada em serviços de publicidade e atividades complementares para atendimento, sob demanda, das necessidades de comunicação do Município de Passo Fundo, a serem prestados por intermédio de agência de propaganda, pelo período de 12 (doze) meses*. A empresa CPL Centro Propaganda LTDA, de Porto Alegre, foi vencedora do certame. O último aditivo da Prefeitura com a CPL Centro Propaganda prorrogou o contrato até outubro de 2018.

Desde o início dos trabalhos da CPL, já foram gastos mais de 4 milhões de reais em serviços. Os dados imprecisos: há registro de quantias para “divulgação” de ações governamentais, mas sem especificar a mídia selecionada ou explicar quanto do valor foi produção ou custos com as emissoras. Entre os anos de 2013 e 2017, os pagamentos com publicidade somaram R\$ 4.174.258,81.

Os dados publicados no site da Transparência da Prefeitura mostram apenas valores totais, sem detalhar o serviço. Como o que se chama de “publicidade” é termo indefinido no sistema, torna-se difícil a tarefa de saber se o valor é justo, necessário ou acima do mercado. Noutra reportagem realizada por um dos autores, quando procurou descobrir o valor gasto num comercial para divulgar as ações do Prefeito para acelerar as obras do aeroporto da cidade, só foi possível descobrir os detalhes via solicitação direta aos responsáveis pela Lei de Acesso à Informação¹⁷.

Um ponto curioso a ser utilizado para fins de exemplo está relacionado ao gasto de R\$ 105 mil lançado em março de 2017, denominado nos detalhes apenas “divulgação” e “*Serviço Divulgação de campanha de conscientização sobre o trabalho infantil e de divulgação dos serviços que são executados para os jovens do programa PETI para os meses de abril, maio e junho de 2017, com o valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) mensais*” (sic) nos itens. Não é possível saber qual é a mídia e nem mesmo se os valores para cada inserção foram compatíveis com o valor de mercado.

¹⁷ A reportagem está disponibilizada em: SILVA, Jesael Duarte da. **O Aeroporto de Passo Fundo faz decolar o marketing político**. Lócus Online, 2017. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2017/12/22/o-aeroporto-de-passo-fundo-faz-decolar-o-marketing-politico/>>. Acesso em: 28 mar. 2022.

The image displays two screenshots of a web application interface for viewing commitment details. The top screenshot shows the 'Informações Empenho' for 'CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA - 2017/4204'. It includes fields for 'Nº Empenho' (1-2017/4204), 'Data' (24/03/2017), 'Administração' (Município de Passo Fundo), 'Nº Ordem' (2017/2699), 'Dotação' (2131 12.06.08.244.0013.2234), 'Proj/Ativ/Op.Esp.' (2234 Fundo Munic. de Assistência Social), 'Rubrica' (3.3.9.0.39.92.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL), 'Recurso' (1308 FMAS - AÇÕES ESTRATEGICAS - PETI), 'Categoria' (Comum), and 'Descrição' (DIVULGAÇÃO). Below this is a summary table of values.

-Informações de Valores-						
Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Pago	Total Ordens	Total a Liquidar	Total a Pagar
105.000,00	0,00	93.795,22	93.795,22	93.795,22	11.204,78	11.204,78

The bottom screenshot shows a table with one item:

Sequência	Unidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	UNIDADE	SERVIÇO DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O TRABALHO INFANTIL E DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO EXECUTADOS PARA O JOVENS DO "PROGRAMA PETI", PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017, COM O VALOR DE R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS) MENSAIS..	3,00	35.000,00	105.000,00

1 registro

Figura 1 – Uma amostra de tela no Site da Transparência de Passo Fundo. Todas as informações sobre um gasto de R\$105.000,00 são estas: valor e o que foi divulgado.

Na descrição dos “gastos por órgão” – outro setor da Transparência municipal – os dados sobre os gastos do setor de comunicação estão apenas agrupados em “fornecedores” com a sequência de pagamentos dos empenhos, sem oferecer maiores informações.

PREFEITURA DE PASSO FUNDO **TRANSPARÊNCIA municipal**

O PORTAL | INFORMAÇÕES ORGANIZACIONAIS | PLANEJAMENTO | GESTÃO FISCAL | Buscar no portal

Despesas por Órgão | Rubricas | Credores

Credores

Relatório Portal - Despesas Fornecedores

	Empenhado	Liquidado	Pago
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - Departamento de Comunicação Social	846.149,01	809.617,10	615.515,99
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	598.419,62	568.590,57	378.028,85

Informações atualizadas até 16/02/2018 16:33

Identificação	Credor/Fornecedor	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
03.509.226/0001-00	ALDIR BALBINOT E CIA LTDA	830,00	830,00	830,00
94.466.851/0001-78	ALDRIAN RAMIRES E CIA LTDA	706,80	706,80	706,80
01.809.602/0001-57	CASA DO BRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME	2.040,00	2.040,00	2.040,00
22.208.914/0001-85	CFP - CLINICA DE CIRURGIA TORACICA LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
88.616.289/0001-19	CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	572.492,82	546.004,88	355.443,16
91.288.050/0001-71	DE CESARO E CIA LTDA	704,00	704,00	704,00
92.029.453/0001-69	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA LTDA	400,00	400,00	400,00
12.334.096/0001-03	JOSE OLI PERALTA 80185932053	1.800,00	1.800,00	1.800,00
92.974.690/0002-89	MAIDANA E COSTA LTDA	150,00	150,00	150,00
02.849.670/0001-02	MC REDE PASSO FUNDO DE JORNALISMO LTDA.	456,00	456,00	456,00

13 registros

Data	Empenho	Ação	Rubrica	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
25/01/2017	1-2017/468	Divulgação Institucional	SERVICOS DE PUBLICIDA	100.000,00	0,00	97.594,36	97.694,36
06/04/2017	1-2017/5546	Divulgação Institucional	SERVICOS DE PUBLICIDA	50.000,00	0,00	42.533,41	40.865,41
01/06/2017	1-2017/9030	Divulgação Institucional	SERVICOS DE PUBLICIDA	66.000,00	0,00	57.828,44	57.828,44
21/06/2017	1-2017/9471	Divulgação Institucional	SERVICOS DE PUBLICIDA	50.000,00	0,00	48.373,70	41.173,30
29/06/2017	1-2017/10540	Divulgação Institucional	SERVICOS DE PUBLICIDA	61.500,00	0,00	61.191,44	53.195,04
03/08/2017	1-2017/12953	Divulgação Institucional	SERVICOS DE PUBLICIDA	45.000,00	7,18	44.992,32	44.992,82
17/08/2017	1-2017/13452	Divulgação Institucional	SERVICOS DE PUBLICIDA	50.000,00	0,00	47.382,42	19.703,79
19/10/2017	1-2017/17506	Divulgação Institucional	SERVICOS DE PUBLICIDA	150.000,00	0,00	145.408,29	0,00

8 registros

Figura 2 - Telas da transparência: Despesas por órgão no ano de 2017, Departamento de Comunicação Social.

Verificar o comprometimento com o bom uso do dinheiro público em cada ação da comunicação social é de difícil entendimento: pelo que se apresenta como *transparência*, talvez fosse necessário se falar em *hipertransparência*. Para se solicitar informações com maior riqueza de detalhes, o procedimento é burocrático (no pior sentido do termo), demandando trocas de e-mail e solicitações específicas para cada dúvida, isso sem contar a variação no tempo de espera, que está atrelado à demanda. A modificação deste sistema, com a melhora da divulgação, projeto a projeto, é urgente e imprescindível: o tanto de transparência apresentada é insuficiente para a verificação concreta dos dados enumerados.

1. Quando a imagem não é tudo¹⁸

Ao final de cada ano, o balanço da Prefeitura aponta os “restos a pagar”. O prefeito Luciano Azevedo iniciou um novo mandato, em primeiro de janeiro de 2017, com uma conta deixada por ele mesmo no ano anterior: mais de R\$ 58 milhões em “restos a pagar”. Deste valor, mais de R\$ 20 milhões foi apontado como “insuficiência financeira”. Estes dados são públicos e estão no site do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

EXERCÍCIO	TOTAL RESTOS A PAGAR	EVOLUÇÃO %	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	
			R\$	% s/ Total RP
2005	6.295.986,86		975.453,01	15,49
2006	7.457.956,85	18,46	774.041,85	10,38
2007	9.072.589,16	21,65	2.202.283,74	24,27
2008	11.611.874,99	27,99	1.078.520,90	9,29
2009	12.399.362,21	6,78	1.752.253,85	14,13
2010	14.216.410,35	14,65	0,00	0,00
2011	19.880.742,75	39,84	140.150,34	0,70
2012	42.404.326,41	113,29	1.246.643,42	2,94
2013	44.414.656,97	4,74	3.639.507,50	8,19
2014	36.959.109,72	-16,79	9.401.636,46	25,44
2015	69.023.131,53	86,76	28.686.714,74	41,56
2016	58.970.765,90	-14,56	20.649.544,28	35,02
2017	53.299.835,73	-9,62	22.086.875,43	41,44

Figura 3 - Evolução dos Restos a Pagar. Fonte: TCE-RS.¹⁹

A gestão de Airton Lângaro Dipp (2005-2012) apresentou um pico de insuficiência financeira em 2005 – seu primeiro ano – batendo na marca dos 15,49%. Quando entregou a prefeitura a Luciano Azevedo, os *restos a pagar* estavam em R\$ 42 milhões, mas com menos de 3% de insuficiência financeira.

9. A COMPARAÇÃO COM AS MAIORES CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL

¹⁸ A base deste tópico é fruto do trabalho a seguir: SILVA, Jesael Duarte da. **Passo Fundo está no cheque especial, mas vive uma vida de celebridade do Instagram**. Lócus Online, 2018. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2018/03/12/passo-fundo-esta-no-cheque-especial-mas-vive-uma-vida-de-celebridade-do-instagram/>>. Acesso em: 30 mar. 2022.

¹⁹ Dados disponíveis em: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: <<http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/>>. Acesso em: 06 abr. 2022.

As 10 cidades com maior PIB no Estado (dados de 2015²⁰), segundo o IBGE e a FEE, são: Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Triunfo, Pelotas e Rio Grande. Excluindo Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas e Gravataí, as demais possuem realidades econômicas parecidas no PIB gaúcho, com percentuais de participação entre 1,9 e 2,1. Para visualizar a situação de Passo Fundo, é preciso comparar alguns indicadores entre as nove cidades do interior com maior destaque no PIB gaúcho, respeitando as realidades orçamentárias de cada uma delas.

A Receita Corrente Líquida (RCL) é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do ente da Federação, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.²¹ Para os municípios, é deduzida no cálculo a contribuição previdenciária dos servidores. Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 2º, inciso IV:

IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição.

A RCL não engloba todas as receitas das prefeituras, mas é utilizada como índice: no gráfico abaixo, a Receita Corrente Líquida para o “G10-1” das cidades gaúchas entre 2005 e

²⁰ Dados disponíveis em: Fundação de Economia e Estatística (FEE, 2018). **PIB dos municípios do RS em 2015: municípios industriais foram os mais afetados em ano de crise.** Disponível em: <<https://www.fee.rs.gov.br/indicadores/pib-rs/municipal/destaques/>>. Acesso em: 05 abr. 2022.

²¹ TESOURO NACIONAL. Responsabilidade Fiscal. Dívida Pública Federal. **Indicadores fiscais e de endividamento de estados e municípios.** Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/indicadores-fiscais-e-de-endividamento>. Acesso em: 29 mar. 2022.

2017. Conforme dos dados do TCE-RS, Pelotas é a única cidade deste grupo sem informações fiscais do ano de 2017.

Figura 5 - Evolução da RCL: todo mundo cresceu, mas o destaque ficou com Caxias do Sul e Canoas. São as únicas cidades com valores acima de 1 bilhão de reais (1,4 e 1,2 – respectivamente). Passo Fundo vai de 126,1 milhões em 2005 para 429,9 em 2017.

	Receita Corrente Líquida (milhões de R\$)												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Porto Alegre													
Caxias do Sul	439,7	487,6	563,1	658,2	697,5	793	917	1008	1161	1248	1304	1414	1406
Canoas	342,5	368,7	373,2	430,7	453,8	526,4	601,2	739,3	818,7	1006	1069	1131	1250
Gravataí	148,9	185,8	209,5	273,8	274,7	329,1	364,1	405,5	440,7	472,1	483,6	562,6	600,3
Novo Hamburgo	200,6	212,2	243,5	289,6	326,8	391,4	449,9	485,8	562,2	630,2	642,1	706,7	703,2
Passo Fundo	126,1	135,5	153,5	173,6	186	218,8	253,5	283,9	317,3	338,5	360,8	406,7	429,9
Santa Cruz do Sul	122,1	124,7	138,3	164,2	168,6	191	215,9	252,3	275,9	307,4	328,6	363,7	379,3
Triunfo	99,5	112,7	121,7	152,7	142,6	144,1	136,9	145,5	142,3	147,3	168,8	215	217
Pelotas	228,1	243,5	294,6	318,2	345,5	382,7	435,5	489,1	540,3	599,1	643,5	747,3	747,3
Rio Grande	144,1	150,3	167,6	189,4	211	252	306	343,9	404	447,6	486,5	518,4	462,9

Figura 6 - A RCL em números: Passo Fundo de 2017, com seus 249 milhões, é praticamente a Caxias do Sul de 2005 (439 milhões).

Figura 7 - Evolução dos restos a pagar entre 2005 e 2017 dos 9 maiores PIBs do RS depois da capital. Todo mundo fica devendo, mas a cidade de Canoas apresentou a maior *explosão* no comportamento.

10. A DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA E A RCL

Quando se colocam as cidades lado a lado com a variação do percentual da RCL correspondente à dívida, facilita-se o entendimento sobre o desempenho dos prefeitos ao longo dos anos:

Figura 8 - Percentual sobre a RCL – Dívida Consolidada Líquida.

Gravataí e Pelotas apresentam realidades diferenciadas na questão da Dívida Consolidada Líquida. Ambas partem de percentuais altíssimos em 2005 (perto dos 90%) e vão diminuindo até 2017, com um pequeno deslize da Capital dos Doces²² em 2015. Em 2017, entre as cidades mais endividadas estão Pelotas, Canoas e Passo Fundo²³. É possível notar que a situação de Passo Fundo começa a ficar delicada em 2014. Entre as 9 cidades, é a que apresenta o pior comportamento.

Criticar pontualmente a situação financeira de Passo Fundo em apenas um ano, com valores de dívida e insuficiência financeira, não é o bastante para caracterizar uma Administração. De fato, várias cidades do Rio Grande do Sul são deficitárias e devedoras. No entanto, uma visão mais aprimorada em um amplo período mostra que o cenário começou a ruir em 2014, fazendo-se necessário, portanto, uma contenção de gastos até equilibrar a situação do Município.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

²² Epíteto da cidade de Pelotas.

²³ Como os dados de Pelotas no ano de 2017 não foram publicados, Passo Fundo pode estar em segundo lugar neste ranking. Assim seria a sexta economia do Rio Grande do Sul (2015), mas a segunda em percentual de dívida consolidada líquida (DLC).

A partir dos dados apresentados no texto, muitos dos quais baseados em reportagens realizadas ao Portal Lócus Online, mídia independente voltada para a análise política, econômica e social do município de Passo Fundo/RS, pode-se afirmar que:

- a) É imprescindível, nos dias atuais, a atuação das mídias independentes para analisar problemas específicos, muitos dos quais não acabam entrando na pauta de mídias maiores – ou, como comumente dito, a *grande mídia*;
- b) A Lei da Transparência, embora tenha proporcionado inúmeros avanços sobre o controle da gestão das finanças públicas, muitas vezes é insuficiente para a compreensão dos dados apresentados, muitos dos quais demandam maior investigação, tanto por conta de omissões quanto da generalidade com a qual são apresentados;
- c) Por conta disso, talvez seja necessário se falar da necessidade de *hipertransparência*, e não apenas de *transparência*. O papel do gestor público, assim, é de verdadeiramente informar, e não apenas criar generalizações que pouco dizem sobre o destino das receitas públicas;
- d) O cidadão possui um papel fiscalizador sobre *res publica*, fazendo necessária a averiguação de dados, procurar compreender as suas nuances, além de se fazer presente nas decisões políticas de sua cidade;
- e) A disponibilidade dos dados pode não ser suficiente. Os órgãos públicos devem manter sistemas de acordo com as tecnologias disponíveis, atualizados na forma de coleta de informações com menor interferência humana, proporcionando dados em tempo real e autênticos;
- f) A divulgação de informações pode não apenas manter o *caráter fiscalizatório* dos gastos públicos, como também gerar *valor agregado* ao Município e a terceiros, quando, por exemplo, pesquisadores podem cruzar base de dados de arrecadação em muitas com observações históricas de clima, gerando inteligência na análise qualitativa sobre os dados;
- g) As prefeituras e demais órgãos públicos poderiam se valer de *hipertransparência* não apenas como forma de se catalogar dados, como também para ter acesso a um conjunto de informações que possam melhor gerir o dinheiro público, melhorando a qualidade da população e administrando de forma mais eficaz o patrimônio público.

REFERÊNCIAS

BARATO, Mateus. **Você entende como funcionam as finanças públicas?** Locus Online, 2017. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2017/03/26/voce-entende-como-funcionam-as-financas-publicas/>>. Acesso em: 02 abr. 2022.

BRASIL. **LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.** Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm>. Acesso em: 04 abr. 2022.

BRASIL. **LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009.** Acrescenta dispositivos à Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp131.htm>. Acesso em: 04 abr. 2022.

BRASIL. **DECRETO Nº 7.185, DE 27 DE MAIO DE 2010.** Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do sistema integrado de administração financeira e controle, no âmbito de cada ente da Federação, nos termos do art. 48, parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7185.htm>. Acesso em: 04 abr. 2022.

Campanha IPTU 2018 – Educação. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=YxwpmkpPyio&feature=youtu.be>>. Acesso em: 06 abr. 2022.

Fundação de Economia e Estatística (FEE, 2018). **PIB dos municípios do RS em 2015: municípios industriais foram os mais afetados em ano de crise.** Disponível em: <<https://www.fee.rs.gov.br/indicadores/pib-rs/municipal/destaques/>>. Acesso em: 05 abr. 2022.

GOVERNO FEDERAL. **Portal da Transparência**. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. Disponível em: <<http://www.portaltransparencia.gov.br/glossario/DetalheGlossario.asp?letra=e>>. Acesso em: 12 abr. 2022.

IBGE. **Cidades**. Passo Fundo. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/passofundo/panorama>>. Acesso em: 04 abr. 2022.

PASSO FUNDO. **DECRETO Nº 43/2017**. Altera, reajusta e fixa a tabela de diárias, na forma das Leis nº 1.024/62 e Lei nº 5248/17, e dá outras providências. Disponível em: <<https://leismunicipais.com.br/a1/rs/p/passofundo/decreto/2017/5/43/decreto-n-43-2017-altera-reajusta-e-fixa-a-tabela-de-diarias-na-forma-das-leis-n-1024-62-e-lei-n-5248-17-e-da-outras-providencias>>. Acesso em: 04 abr. 2022.

PASSO FUNDO. **Portal Transparência**. Disponível em: <<http://www.pmpf.rs.gov.br/transparencia/>>. Acesso em 02 abr. 2022.

PORTO ALEGRE. **LEI Nº 12.302, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017**. Dispõe sobre peças e anúncios publicitários de órgãos e entidades dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, bem como de concessionárias de serviços públicos. Disponível em: <http://200.169.19.94/documentos/draco/processos/130264/Lei_12302_-_Promulgada.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2022.

RIO GRANDE DO SUL. **Proposição: PL 335/2015**. Disponível em: <<http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao.aspx?SiglaTipo=PL&NroProposicao=335&AnoProposicao=2015&Origem=Dx>>. Acesso em: 05 abr. 2022.

SILVA, Jesael Duarte da. **A caixa-preta dos gastos com publicidade na prefeitura de Passo Fundo**. Lócus Online, 2018. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2018/02/20/caixa-preta-dos-gastos-com-publicidade-na-prefeitura-de-passo-fundo/>>. Acesso em: 30 mar. 2022.

SILVA, Jesael Duarte da. **Lei da Transparência dos Anúncios Públicos: é isso que Passo Fundo precisa!** Lócus Online, 2018. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2018/02/26/lei-da-transparencia-dos-anuncios-publicos/>>. Acesso em: 02 abr. 2022.

SILVA, Jesael Duarte da. **O Aeroporto de Passo Fundo faz decolar o marketing político.** Locus Online, 2017. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2017/12/22/o-aeroporto-de-passo-fundo-faz-decolar-o-marketing-politico/>>. Acesso em: 28 mar. 2022.

SILVA, Jesael Duarte da. **Oi? Os gastos milionários do município de Passo Fundo com telefonia.** Locus Online, 2018. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2018/01/22/oi-municipio-de-passo-fundo-com-telefonia/>>. Acesso em: 29 mar. 2022.

SILVA, Jesael Duarte da. **Os gastos de novembro na Prefeitura de Passo Fundo.** Locus Online, 2017. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2017/12/11/os-gastos-de-novembro-na-prefeitura-de-passo-fundo/>>. Acesso em 29 mar. 2022.

SILVA, Jesael Duarte da. **Passo Fundo está no cheque especial, mas vive uma vida de celebridade do Instagram.** Locus Online, 2018. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2018/03/12/passo-fundo-esta-no-cheque-especial-mas-vive-uma-vida-de-celebridade-do-instagram/>>. Acesso em: 30 mar. 2022.

SILVA, Jesael Duarte da. **Quem viaja com o seu dinheiro? O ranking das diárias em Passo Fundo.** Locus Online, 2017. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2017/10/10/quem-viaja-com-o-seu-dinheiro-o-ranking-das-diarias-em-passo-fundo/>>. Acesso em: 04 abr. 2022.

TESOURO NACIONAL. Responsabilidade Fiscal. Dívida Pública Federal. **Indicadores fiscais e de endividamento de estados e municípios.** Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/indicadores-fiscais-e-de-endividamento>. Acesso em: 29 mar. 2022.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Disponível em: <<http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/>>. Acesso em: 06 abr. 2022.